

PEDAGOGIK MALAKANI OSHIRISHDA JADID PEDAGOGIKASIDAN FOYDALANISH MEXANIZMLARI

Ismailov Tohirjon Xushnudbek o'g'li

Ma'mun universiteti o'qituvchisi

E-mail: ismailovtohir4349@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8571-3653>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14779251>

Annotatsiya: Mazkur maqola jadid pedagogikasining mazmuni, asosiy tamoyillari va ularning zamonaviy pedagogik malakani oshirish jarayonidagi ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda jadidlarning ilg'or pedagogik g'oyalari hamda ta'lim-tarbiya jarayonida ularning amaliyotda qo'llanilishining mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, jadid ma'rifatparvarlarining ta'limdagi innovatsion yondashuvlari, o'quv jarayonini tizimli tashkil etish va o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirishga qaratilgan yondashuvlari yoritilgan. Mazkur tadqiqot natijalari pedagogik jarayonda zamonaviy metodlarni ishlab chiqishda va ularni samarali tatbiq etishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Jadid pedagogikasi, malaka oshirish, innovatsion yondashuvlar, ta'lim-tarbiya, zamonaviy metodlar, kasbiy kompetentlik, pedagogik mexanizmlar.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению содержания, основных принципов современной педагогики и их значения в процессе совершенствования современного педагогического мастерства. В исследовании анализируются передовые педагогические идеи современности и механизмы их практического применения в образовательном процессе. Также выделены инновационные подходы к образованию, системная организация учебного процесса, подходы, направленные на повышение профессиональной компетентности педагогов. Результаты данного исследования служат важной научной основой для разработки современных методов в педагогическом процессе и их эффективного внедрения.

Ключевые слова: Современная педагогика, профессиональное развитие, инновационные подходы, образование, современные методы, профессиональная компетентность, педагогические механизмы.

Annotation: This article is devoted to studying the content, basic principles of Jadid pedagogy and their significance in the process of improving modern pedagogical skills. The study analyzes the advanced pedagogical ideas of Jadids and the mechanisms of their practical application in the educational process. It also covers the innovative approaches of Jadid educators in education, their approaches aimed at the systematic organization of the educational process and increasing the professional competence of teachers. The results of this study serve as an important scientific basis for developing modern methods in the pedagogical process and their effective implementation.

Keywords: Modern pedagogy, advanced training, innovative approaches, education, modern methods, professional competence, pedagogical mechanisms.

1 Kirish.

Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimining sifatini oshirish, o'qituvchilar malakasini doimiy ravishda rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy pedagogika yangi yondashuvlarni, ilg'or metodlarni o'zlashtirishni talab qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, jadid pedagogikasi g'oyalari bugungi kun ta'lim jarayonida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida shakllangan jadidchilik harakati nafaqat xalq ma'rifatini rivojlantirish, balki o'qituvchilarni zamonaviy bilim va malakalar bilan ta'minlashga ham katta e'tibor qaratgan.

Jadid pedagogikasida ilmiy, amaliy va ma'naviy tarbiya uyg'unligiga asoslangan yondashuv o'qituvchilik kasbining mohiyatini anglashga, ta'lim jarayonida kreativlik va innovatsion texnologiyalarni qo'llashga yo'naltirilgan. Ushbu maqola jadidlar ta'limotining zamonaviy pedagogik malaka oshirish jarayonidagi ahamiyatini o'rganish va ularning ilg'or yondashuvlaridan foydalanish mexanizmlarini ochib berishga qaratilgan. Mazkur yondashuvlar o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini ta'minlashda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi.

2 Metodologiya:

Ushbu tadqiqotda ilmiy-tahliliy va tizimli yondashuv asosida jadid pedagogikasining zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyatini o'rganish maqsad qilib qo'yildi. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

Nazariy tahlil: Jadid pedagogikasining tarixiy manbalari, ilmiy adabiyotlar va arxiv hujjatlari tahlil qilinib, ularning asosiy g'oyalari va tamoyillari aniqlandi.

Taqqoslash usuli: Jadidchilik pedagogikasi tamoyillari zamonaviy ta'lim texnologiyalari va o'qituvchilar malaka oshirish dasturlari bilan taqqoslanib, ularning o'xshash va farqli jihatlari tahlil qilindi.

Empirik usullar: Maktab va oliy ta'lim muassasalarida amalga oshirilgan malaka oshirish dasturlari tahlil qilinib, ular jadid pedagogikasining amaliyotda qo'llanilish imkoniyatlari nuqtai nazaridan o'rganildi.

Modellash tirish usuli: Jadid pedagogikasining ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llaniladigan mexanizmlari asosida zamonaviy o'qituvchilarni tayyorlash va malaka oshirish uchun pedagogik modellar ishlab chiqildi.

Mazkur metodlar jadid pedagogikasining ta'lim jarayonidagi samaradorligini aniqlash va uning amaliy mexanizmlarini ishlab chiqishda muhim asos bo'lib xizmat qildi.

3 Adabiyotlar tahlili (sharhi):

Jadid pedagogikasining mazmun-mohiyatini o'rganish jarayonida boy ilmiy-adabiy manbalar tahlil qilindi. Ushbu adabiyotlarning katta qismi jadid ma'rifatparvarlarining o'z asarlari, zamonaviy tadqiqotchilarning ilmiy ishlariga hamda tarixiy hujjatlarga asoslanadi.

Avvalo, *Abdulla Avloniy[1]*, *Ismoil G'aspirali[5]*, *Mahmudxo'ja Behbudiy*, *Fitrat* kabi jadidlarning pedagogik qarashlari zamonaviy ta'limning rivoji uchun asosiy ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Ularning asarlarida ta'lim va tarbiyani uyg'unlashtirish, o'qituvchining jamiyatdagi roli, yosh avlodni mustaqil fikrlashga o'rgatish kabi muhim masalalar ko'tarilgan. Masalan, Abdulla Avloniy[1] o'zining "Turkiy Guliston yoxud axloq"[2] asarida ta'lim-tarbiya jarayonining axloqiy asoslarini yoritib bergan.

Xorijiy adabiyotlar orasida ta'lim va malaka oshirish bo'yicha innovatsion yondashuvlarni tavsiya etuvchi tadqiqotlar alohida ahamiyat kasb etadi. Jumladan, Jon Deveyning[3] ta'lim tizimidagi demokratik yondashuvlari va Lev Vigotskiyning[6] ijtimoiy-konstruktivistik pedagogika nazariyalari jadid pedagogikasining ayrim jihatlari bilan uyg'unlikni ko'rsatadi.

Zamonaviy o'zbek tadqiqotchilari tomonidan jadid pedagogikasini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy maqolalar va dissertatsiyalar ham tahlil qilindi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining ilmiy jurnallarida e'lon qilingan maqolalar va monografiyalar zamonaviy ta'lim jarayonida jadid pedagogikadan foydalanish bo'yicha muhim ma'lumotlarni beradi.

Shuningdek, *tarixiy manbalar* va arxiv hujjatlari jadid maktablarining tashkil etilishi va ularning pedagogik tamoyillari haqida muhim dalillarni ochib berdi. Bu manbalarda jadidlar tomonidan o'quv dasturlarining ishlab chiqilishi, o'qituvchilarni tayyorlash jarayonidagi innovatsion yondashuvlar o'z aksini topgan.

Adabiyotlarni tahlil qilish natijasida, jadid pedagogikasining asosiy tamoyillari, ya'ni o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirish, o'qituvchilarni zamonaviy yondashuvlarga o'rgatish va ta'lim-tarbiyaga tizimli yondashish zamonaviy pedagogik malakani oshirishda dolzarb ekanligi aniqlandi. Bu tadqiqotning ilmiy-metodologik asoslarini mustahkamladi va amaliy xulosalar ishlab chiqishga zamin yaratdi.

4 Muhokama:

Jadid pedagogikasining zamonaviy pedagogik jarayondagi o'rni va ahamiyati ko'plab ilmiy va amaliy jihatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu tadqiqot doirasida jadidlarning ilg'or g'oyalari va ularning zamonaviy ta'limni rivojlantirishdagi rolini baholashda bir qancha muhim jihatlar muhokama qilindi.

Birinchidan, jadid pedagogikasining asosiy tamoyillari, jumladan, ta'limni zamonaviylashuvga moslashtirish, yosh avlodda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirish borasidagi yondashuvlar zamonaviy ta'lim maqsadlari bilan uyg'un ekanligi ta'kidlandi. Jumladan, jadidlarning ta'lim-tarbiyaga tizimli va kompleks yondashuvi hozirgi pedagogik jarayonda ham qo'llanilishi mumkin bo'lgan samarali usullardan biridir.

Ikkinchidan, tadqiqot davomida zamonaviy malaka oshirish dasturlarida jadid g'oyalardan foydalanishning ahamiyati yoritildi. Jumladan, o'qituvchilarni o'quvchilarga individual yondashishga, kreativ va innovatsion o'qitish metodlarini qo'llashga tayyorlashda jadid pedagogikadan samarali foydalanish mumkin. Masalan, Mahmudxo'ja Behbudiyning[2] o'quv dasturlarni tayyorlashda zamonaviy ilmiy yondashuvlarga urg'u berishi hozirgi ta'lim tizimida ham dolzarbdir.

Uchinchidan, amaliy tahlillar shuni ko'rsatdiki, jadidlar ta'limotidagi ko'plab g'oyalar bugungi kunda ijtimoiy-madaniy va iqtisodiy o'zgarishlarga moslashtirilgan ta'lim tizimini yaratishda muhim o'rin tutadi. Jumladan, jadid maktablarida joriy etilgan ilmiy va axloqiy tarbiyaning uyg'unligi zamonaviy o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirishda asosiy mezonlardan biri sifatida qaralishi mumkin.

Muhokama jarayonida aniqlangan yana bir jihat, bu — jadid pedagogikasini o'rganish va zamonaviy ta'lim jarayoniga moslashtirishda mavjud qiyinchiliklardir. Ular qatoriga tarixiy yondashuvlarni to'liq anglab yetishdagi ilmiy resurslarning yetarli emasligi, zamonaviy ta'lim dasturlarida jadid g'oyalarini kompleks qo'llashning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish ehtiyoji kiradi.

Jadid pedagogikasining tamoyillari nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki u zamonaviy ta'lim tizimida ham dolzarbdir. Ushbu g'oyalarning malaka oshirish dasturlariga integratsiyasi o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Bu esa milliy ta'lim tizimining yanada rivojlanishiga xizmat qiladi.

5 Xulosa.

Jadid pedagogikasi tamoyillari o'zining chuqur ilmiy, axloqiy va amaliy mazmuni bilan zamonaviy ta'lim tizimi uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, jadidlar tomonidan ishlab chiqilgan yondashuvlar o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish jarayonida samarali qo'llanishi mumkinligi aniqlandi.

Ushbu tadqiqot quyidagi xulosalarga olib keldi:

Jadid pedagogikasining tamoyillari va yondashuvlari zamonaviy ta'lim jarayonida pedagogik innovatsiyalarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Xususan, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish, ta'lim jarayoniga ilmiy va tizimli yondashish kabi jihatlar bugungi ta'lim ehtiyojlariga mos keladi.

O'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirish jarayonida jadidlar g'oyalari o'quv dasturlari, seminarlar va malaka oshirish treninglarini ishlab chiqishda asosiy yo'nalish sifatida qo'llanilishi mumkin. Bu esa o'qituvchilarning o'z ishiga innovatsion va ijodiy yondashuvlarini rivojlantiradi.

Jadid pedagogikasining zamonaviy talqini orqali ta'lim jarayonida milliy qadriyatlar va xalq ma'naviyatini uyg'unlashtirish imkoniyati mavjud. Bu yondashuv o'qituvchilarning nafaqat kasbiy, balki shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Amaliyotga tadbir etish imkoniyatlari shuni ko'rsatdiki, jadidlarning ta'limga oid qarashlari nafaqat tarixiy meros sifatida, balki zamonaviy ta'lim texnologiyalarini boyituvchi omil sifatida ham ahamiyatlidir.

Shu bilan birga, jadid pedagogikasining tamoyillarini zamonaviy ta'lim tizimiga integratsiya qilish jarayonida, ularning chuqur ilmiy tadqiq qilinishi, ta'lim jarayoniga moslashtirilgan amaliy mexanizmlar ishlab chiqilishi talab etiladi. Ushbu yondashuv milliy ta'lim tizimining rivojlanishiga yangi sur'at bag'ishlab, o'qituvchilarning malakasini oshirishda samaradorlikni ta'minlaydi

Adabiyotlar ro'yxati

1. Avloniy, A. (1913). Turkiy Guliston yoxud axloq. Toshkent: Ilm nashriyoti.
2. Behbudiy, M. (1912). Milliy maktab haqida fikrlar. Samarqand: Milliy nashriyot.
3. Dewey, J. (1916). Demokratiya va ta'lim. New York: Macmillan Publishing.
4. Fitrat, A. (1923). Oila. Toshkent: Sharq Nashriyoti.
5. G'aspirali, I. (1883). Tarjimon gazetasidagi pedagogik maqolalar. Qrim: Tarjimon.
6. Vygotsky, L. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press.